

**YASHIRIN IQTISODIYOTNING SHAKLLANISH OMILLARI VA
ULARNING SALBIY OQIBATLARI HAMDA YASHIRIN
IQTISODIYOTNING MAMLAKTAR KESIMIDAGI DARAJASI**

**ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ, ЕЁ
НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И УРОВЕНЬ
РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В РАЗРЕЗЕ
СТРАН**

**THE DETERMINANTS OF THE SHADOW ECONOMY, ITS
NEGATIVE CONSEQUENCES, AND THE CROSS-COUNTRY LEVELS OF
ITS PREVALENCE**

Xasanov Jaxongir Jamshidovich

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,

Jahon iqtisodiyoti mutaxassisligi magistratura bosqichi talabasi

E-mail: jonixasanovaag@mail.com, +998907103301

Ilmiy rahbar: Sharifxo'jayev Shavkat Oqilovich

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,

"Xalqaro iqtisodiyot" kafedrasida Professori, PhD

Annotatsiya: Mamlakat iqtisodiy xavfsizligiga tahdid soluvchi omillar orasida yashirin iqtisodiyotning ta'siri tobora ortib, u bugungi kunda global darajadagi eng dolzarb muammolardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ushbu maqola yashirin iqtisodiyotning nazariy jihatlari, vujudga kelishiga va o'sishiga olib keladigan omillarini, uning jamiyatga va mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri, hamda bu jarayonlarning iqtisodiy xavfsizlikka qanday xavf tug'dirishi ko'rib chiqiladi. Mazkur maqolada yashirin iqtisodiyot masalasining dolzarbligi doirasida jahon mamlakatlarining iqtisodiy rivojlanish darajasiga muvofiq holda ushbu salbiy hodisaning miqyosini tahlil qilinadi va unga qarshi kurashish bo'yicha takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: yashirin iqtisodiyot, iqtisodiy xavfsizlik, korrupsiya, noqonuniy faoliyat, byudjet, makroiqtisodiy tahlil, iqtisodiy rivojlanish, fiskal barqarorlik.

Аннотация: Среди факторов, угрожающих экономической безопасности государства, всё более осязаемое влияние оказывает теневой сектор экономики, который в настоящее время признан одной из наиболее актуальных глобальных проблем. В настоящей статье рассматриваются теоретические аспекты теневой экономики, факторы, способствующие её

возникновению и росту, её воздействие на общество и экономику страны, а также угрозы, которые она представляет для системы экономической безопасности. В рамках данного исследования проводится анализ масштабов теневой экономики с учётом уровня экономического развития стран мира, а также предлагаются рекомендации по противодействию данной негативной тенденции.

Ключевые слова: теневая экономика, экономическая безопасность, коррупция, незаконная деятельность, бюджет, макроэкономический анализ, экономическое развитие, фискальная стабильность.

Abstract: Among the factors threatening a country's economic security, the impact of the shadow economy is steadily increasing, and it is now recognized as one of the most pressing global challenges. This article examines the theoretical foundations of the shadow economy, the underlying causes contributing to its emergence and expansion, its implications for society and national economies, and the extent to which these processes pose a risk to economic security. Within the framework of this study, the scale of the shadow economy is analyzed in accordance with the economic development levels of countries worldwide, and relevant policy recommendations for combating this phenomenon are proposed.

Key words: shadow economy, economic security, corruption, illegal activity, budget, macroeconomic analysis, economic development, fiscal stability.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiy barqarorlik va milliy xavfsizlikni ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Biroq bu jarayonda mamlakat iqtisodiy tizimiga tahdid soluvchi omillar – xususan, yashirin iqtisodiyot jiddiy muammo sifatida yuzaga chiqmoqda. Yashirin iqtisodiyot deyarli barcha mamlakatlar iqtisodiy tizimlarida uchraydigan murakkab va ko'p qirrali hodisa hisoblanadi. U iqtisodiy faoliyatning davlat tomonidan rasmiy tartibga solinmagan, statistik hisobotlarda aks ettirilmagan, soliqqa tortilmaydigan hamda institutsional nazorat doirasidan tashqarida amalga oshiriladigan shakllarini o'z ichiga oladi. Yashirin iqtisodiyot jarayonlari odatda norasmiy mehnat bandligi, noqonuniy ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish, soliqdan bo'yin tovlash, shuningdek, ruxsat etilmagan bitimlar orqali amalga oshiriladi.

Yashirin iqtisodiyot davlatning iqtisodiy rivojlanishi va fiskal barqarorligiga tahdid soluvchi muhim omillardan biri bo'lib, soliq bazasining qisqarishi, korrupsiya darajasining oshishi, sog'lom raqobat muhitining buzilishi hamda institutsional islohotlar samaradorligining pasayishiga olib keladi. Ushbu hodisa makroiqtisodiy barqarorlik, mehnat bozori shaffofligi va ijtimoiy adolat tamoyillariga bevosita salbiy

ta'sir ko'rsatib, iqtisodiy xavfsizlik uchun strategik xatar hisoblanadi. Ayniqsa, pandemiya davrida yuzaga kelgan iqtisodiy beqarorlik bu jarayonni yanada kuchaytirib, rasmiy mehnat bozori bilan norasmiy sektor o'rtasidagi tafovutlarni keskinlashtirdi. Iqtisodiy liberallashtirish, bozor institutlarining chuqurlashuvi va raqobatning kuchayishi bilan bir vaqtda yashirin iqtisodiyotning ko'lami ham ortib, u barqaror rivojlanishga tahdid soluvchi tizimli muammoga aylangan.

Ushbu iqtisodiy faoliyat turlari jamiyat va davlat uchun jiddiy iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy oqibatlariga olib keladi. Xususan, byudjet daromadlarining kamayishi, sog'lom raqobatning buzilishi, norasmiy bandlikning ortishi va iqtisodiy islohotlarning samarasiz bo'lishiga olib keladi. Shu sababli yashirin iqtisodiyotni chuqur o'rganish, uning asosiy turlari va ko'rinishlarini aniqlash, hamda ularning iqtisodiyotga ta'sirini tahlil qilish dolzarb masala hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Yashirin iqtisodiyot va uning mamlakat iqtisodiy xavfsizligiga ta'siri haqida turli olimlar va tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar keng tarqalgan. Ushbu adabiyotlar tahlili, yashirin iqtisodiyotning sabablarini, uning ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlarini hamda mamlakatlarning iqtisodiy xavfsizligiga ta'sirini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Yashirin iqtisodiyot va uning rivojlanishiga olib keluvchi omillar, korrupsiya, noqonuniy faoliyatlar, soliq yig'ish tizimining samaradorligi kabi masalalar keng o'rganilgan. Schneider (2012) o'zining tadqiqotlarida yashirin iqtisodiyotning o'sishi va uning iqtisodiy barqarorlikka ta'siri haqida so'z yuritadi. U yashirin iqtisodiyotning davlat iqtisodiyotidagi ulushini o'lchashda ko'plab usullarni taklif etadi, shu jumladan makroiqtisodiy ko'rsatkichlar va soliq tizimi orqali. Schneiderning fikriga ko'ra, yashirin iqtisodiyotning kengayishi davlatning soliq yig'ish imkoniyatlarini kamaytiradi va bu o'z navbatida iqtisodiy xavfsizlikni zaiflashtiradi. Yashirin iqtisodiyotning ko'payishi nafaqat iqtisodiy barqarorlikni pasaytiradi, balki jamiyatda ijtimoiy adolatsizlik va korrupsiyaning kuchayishiga ham sabab bo'ladi¹.

Feige (1994) yashirin iqtisodiyotning iqtisodiy xavfsizlikka ta'siri haqida yozgan asarida, bunday iqtisodiy faoliyatlarning o'sishining asosan korrupsiya bilan chambarchas bog'liq ekanligini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, yashirin iqtisodiyot nafaqat davlat byudjetining to'lanmasligiga olib keladi, balki ko'plab noqonuniy faoliyatlarni ham jonlantiradi. Shuningdek, yashirin iqtisodiyotning o'sishi davlatning iqtisodiy siyosatini samarali amalga oshirishga to'sqinlik qiladi, chunki rasmiy statistika va soliq ma'lumotlari ishonchsiz bo'ladi. Feige yashirin

¹ Schneider, F. (2012). The Shadow Economy and Work in the Shadow: What Do We Really Know? *International Journal of Economic and Social Research*, 2(2), 1-18.

iqtisodiyotning kengayishini oldini olish uchun nazoratni kuchaytirish va soliqlarni adolatli tarzda taqsimlash zarurligini ta'kidlaydi.² Johnson, Kaufmann va Shleifer (1997) yashirin iqtisodiyot va korrupsiya o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganib, bu ikki hodisaning bir-birini kuchaytirishini ta'kidlaydilar. Ularning tahliliga ko'ra, korrupsiya tizimi yashirin iqtisodiyotning kengayishiga sabab bo'ladi, chunki davlat organlari o'z faoliyatlarini rasmiylashtirishda to'siqlarga duch keladi. Korrupsiya, davlatning iqtisodiy siyosatini manipulyatsiya qilish imkoniyatini yaratadi, bu esa mamlakatning iqtisodiy xavfsizligiga katta tahdid soladi. Johnson va uning hamkasblari yashirin iqtisodiyotning kengayishini oldini olish uchun davlat tomonidan samarali nazorat tizimlarini joriy etishni taklif qiladilar³.

Tanzi (1999) yashirin iqtisodiyot va davlat byudjeti o'rtasidagi o'zaro aloqani o'rganadi. U yashirin iqtisodiyotning o'sishini iqtisodiy tizimning zaif tomonlari sifatida ko'rsatadi, chunki bu soliq to'lovchilarining o'z majburiyatlarini bajarishdan qochishiga olib keladi. Tanzi yashirin iqtisodiyotning o'sishining davlatning ijtimoiy xizmatlarga ajratadigan mablag'larini kamaytirishini va bu esa xalqning umumiy farovonligini pasaytirishini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, yashirin iqtisodiyotning to'xtatilishi yoki kamayishi uchun samarali soliq siyosati va raqamli iqtisodiyot vositalaridan foydalanish zarur⁴. Schneider va boshqa iqtisodchilarning (2013) tadqiqotlari yashirin iqtisodiyotning o'sishiga olib keladigan omillarni o'rganadi. Ularning fikricha, yashirin iqtisodiyotning kengayishiga sabab bo'ladigan omillardan biri davlatda soliqlar va iqtisodiy nazoratning yomon samaradorligidir. Agar davlat iqtisodiy tizimni samarali boshqara olmasa, jamiyatda yashirin iqtisodiyot rivojlanadi va bu davlatning iqtisodiy xavfsizligiga tahdid soladi. Shneider va uning hamkasblari yashirin iqtisodiyotning kamayishiga olib keladigan omillar sifatida ijtimoiy adolatni, ish o'rinlarining ko'payishini va davlat xizmatlarining sifatini ko'rsatadilar⁵.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – yashirin iqtisodiyotning shakllanish omillari, uning makroiqtisodiy va institutsional tuzilmalarga ta'siri, shuningdek, mamlakatlar kesimidagi tarqalish darajasini aniqlash hamda baholashdan iborat. Tadqiqot nazariy va empirik yondashuvlar uyg'unligida amalga oshirildi.

² Feige, E. L. (1994). The Underground Economy and Its Impact on Economic Policy. In *The Economics of the Underground Economy* (pp. 21-41). Cambridge University Press.

³ Johnson, S., Kaufmann, D., & Shleifer, A. (1997). The Unofficial Economy in Transition. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1997(2), 159-239.

⁴ Tanzi, V. (1999). The Underground Economy in the United States: An Overview. In *The Underground Economy* (pp. 21-39). Massachusetts Institute of Technology Press.

⁵ Schneider, F., Buehn, A., & Montenegro, C. E. (2013). Shadow Economies All over the World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007. *International Economic Journal*, 27(4), 395-420.

Birinchiidan, nazariy yondashuv sifatida yashirin iqtisodiyotga oid ilg'or ilmiy manbalar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va nufuzli olimlarning ilmiy ishlari – jumladan, F. Schneider, E.L. Feige, V. Tanzi, S. Johnson va A. Shleiferlarning izlanishlari tahlil qilindi. Bu yondashuv yashirin iqtisodiyotning konseptual asoslari, shakllanish omillari va iqtisodiy xavfsizlikka ta'sirini chuqur tushunishga xizmat qildi.

Ikkinchiidan, empirik tahlilda miqdoriy usullar asosida statistik va grafik vizualizatsiyalarga tayangan holda, yashirin iqtisodiyotning mamlakatlar kesimidagi darajasi va mamlakatlarning daromadiga qarab toifalarga bo'linib yashirin iqtisodiyotning o'zgarish dinamikasi baholandi. Xususan, 2000–2023 yillar oralig'idagi davr tanlab olinib, ushbu yillar bo'yicha yashirin iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulot (YAIM)dagi ulushi tahlil qilindi. Ma'lumotlar Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF), Ernst & Young xalqaro audit kompaniyasi, OECD, shuningdek, Milliy statistika agentliklari va ilmiy ma'lumotlar bazalaridan olindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

XXI asrda global iqtisodiy jarayonlarning murakkablashuvi, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi va iqtisodiy munosabatlarning turli shakllarining paydo bo'lishi natijasida davlatlar oldida iqtisodiy barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlash dolzarb vazifaga aylandi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, yashirin iqtisodiyot (yoki yashirin iqtisodiyoti) masalasi nafaqat rivojlanayotgan, balki sanoat jihatdan yuqori darajada rivojlangan mamlakatlar uchun ham muhim va jiddiy muammolardan biri hisoblanadi.

Yashirin iqtisodiyot – bu davlat nazoratidan chetda qolgan, rasmiy statistika va soliqqa tortish tizimida aks ettirilmaydigan iqtisodiy faoliyatlar majmuasidir. Ushbu faoliyat shakllari odatda ayrim shaxslar yoki guruhlarining manfaatlariga xizmat qilib, mehnat va tovar ayirboshlash jarayonlarining norasmiy shakllarini o'z ichiga oladi. Yashirin iqtisodiyot fiskal siyosat samaradorligini pasaytiradi, iqtisodiy ko'rsatkichlarning aniqligiga putur yetkazadi va ijtimoiy tengsizlikni kuchaytiradi. U deyarli barcha davlatlarda mavjud bo'lib, uning miqyosi huquqiy institutlar, iqtisodiy siyosat va boshqaruv tizimining samaradorligiga bevosita bog'liq. Shu bois, u global miqyosda dolzarb muammo sifatida qaraladi.

Yashirin iqtisodiyot — tahlil qilish uchun nihoyatda murakkab bo'lgan iqtisodiy hodisa sanaladi. Shu bilan birga, uni o'rganish iqtisodiyotning "normal" faoliyatiga, masalan, daromad va mulkni shakllantirish hamda taqsimlash, savdo, investitsiyalar va umumiy iqtisodiy o'sishga ko'rsatadigan ta'sirini tushunish uchun muhim hisoblanadi.

Yashirin iqtisodiyot har qanday jamiyatda mavjud bo'lgan tabiiy holat hisoblanadi. U jamiyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida va ijtimoiy ishlab

chiqarishning turli pogʻonalarda mavjud boʻlib kelgan.

Yashirin iqtisodiyot, korrupsiya hamda uyushgan jinoyatchilik kabi salbiy hodisalar barcha mamlakatlarda va barcha tarixiy bosqichlarda turli darajalarda namoyon boʻlib kelgan. Ayniqsa, yashirin iqtisodiy faoliyatlarning mavjudligiga ilmiy doiralarda ilk bor XX asrning 1930-yillarida eʼtibor qaratilgan boʻlsa-da, ushbu fenomen kompleks yondashuvlar asosida ilmiy tadqiq qilish jarayoni XX asrning 1970-yillaridan boshlab faollashgan. Bu davrdan eʼtiboran yashirin iqtisodiyotga oid nazariy va empirik izlanishlar tizimlashtirila boshlagan boʻlib, bu boradagi ilk fundamental ishlanmalar ingliz sotsiologi K. Hart nomi bilan bogʻliq. K. Hart oʻz tadqiqotlarida rivojlanayotgan davlatlar, xususan, “uchinchi dunyo” mamlakatlarida yashovchi aholining katta qismi rasmiy iqtisodiy tizimdan chetda faoliyat yuritayotganini taʼkidlab, “norasmiy iqtisodiyot” (informal economy) atamasini ilmiy muomalaga kiritgan. U rasmiy (formal) va norasmiy (noformal) iqtisodiy faoliyatlar oʻrtasidagi asosiy tafovutni daromad manbalari, yaʼni yollanma mehnat orqali olinadigan ish haqi bilan oʻzini oʻzi band qilish orqali qoʻlga kiritiladigan daromad oʻrtasidagi farqlar bilan izohlagan.⁶

Shu bilan birga, amerikalik iqtisodchi P. Gutman yashirin iqtisodiy faoliyatlarning koʻlami va ularning iqtisodiy tizimdagi oʻrni masalalariga alohida eʼtibor qaratib, bu jarayonni ilmiy asoslash zarurligini ilgari surgan⁷. Ayniqsa, XX asrning 1970-yillari oxiri va 1980-yillar boshlarida rivojlangan davlatlar olimlari va siyosiy doiralarda yashirin iqtisodiyot masalasi dolzarb mavzuga aylangan boʻlib, mavjud iqtisodiy faoliyatlar hajmi koʻplab hollarda rasmiy iqtisodiy koʻrsatkichlardan yuqori ekani aniqlangan. Masalan, amerikalik tadqiqotchi E. Feig tomonidan olib borilgan hisob-kitoblarga koʻra, 1970-yillar oxirida AQShda yashirin iqtisodiyot koʻlami rasmiy YIMning uchdan bir qismini tashkil etgan⁸. Bu holat AQSh Kongressining Iqtisodiy qoʻmitasi tomonidan alohida muhokama qilinib, iqtisodiy siyosat yuritishda norasmiy sektorning taʼsirini hisobga olish zaruriyati ilgari surilgan.

Hozirgi davrda "yashirin iqtisodiyot" atamasi ilmiy va amaliy doiralarda keng qoʻllanilmoqda hamda iqtisodiyotni institutsional, makroiqtisodiy va ijtimoiy nuqtai nazardan tahlil etishda muhim kategoriyalardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Ushbu fenomen mamlakatlarda oʻzining turli salbiy taʼsirlarini koʻrsatib kelmoqda. Mamlakatlarning iqtisodiy-ijtimoiy jihatdan rijovlanishiga toʻsiq boʻlib kelmoqda. Yashirin iqtisodiyotga salbiy taʼsirlari quyidagilardan iborat:

⁶ Hart K. Informal Urban Income Opportunities and Urban Employment in Ghana // Journal of Modern African Studies.. 1973. Vol. 11. №1. P.61-90.

⁷ Gutmann P. The Subterranean Economy // Financial Analysts Journal. 1977. №34. P.20.

⁸ Feige E.L., Feige E. How big is the irregular economy? // Challenge. 1979. Vol. 6. № 22. P. 5 – 13.

1-rasm. Yashirin iqtisodiyotning salbiy oqibatlari⁹

Davlat byudjeti daromadlarining qisqarishi. Yashirin iqtisodiyot odatda jismoniy va yuridik shaxslarning soliqlardan bo'yin tovlashga bo'lgan moyilligi bilan bog'liq bo'lib, bu iqtisodiy tizimda soliqqa tortilmaydigan faoliyat ulushining ortishiga olib keladi. Natijada, davlat moliyaviy boshqaruvida muammolar yuzaga keladi, xususan, byudjet xarajatlarini qisqartirish zarurati va davlat qarzining ortishi kabi bosimlar kuchayadi. Bunday sharoitlar makroiqtisodiy silkinishlarga nisbatan zaiflikni oshiradi hamda zarur bo'lgan paytda qarama-qarshi yo'nalishda olib boriladigan fiskal siyosatni amalga oshirish imkoniyatlarini cheklaydi.

Ijtimoiy tovar va xizmatlarning hajmi hamda sifatining pasayishi. Davlat daromadlarining kamayishi natijasida davlat xarajatlari kamayadi. Bu holat, ayniqsa, ijtimoiy infratuzilma (masalan, transport yoki energetika infratuzilmasi) va xizmatlar (masalan, sog'liqni saqlash va ta'lim tizimi) ko'rsatishdagi qisqartishlar orqali namoyon bo'ladi.

Bozor raqobatining buzilishi. Yashirin iqtisodiyotda faoliyat yuritayotgan korxonalar rasmiy korxonalariga nisbatan kam xarajatlarga ega bo'lib, ularning raqobatbardoshligini sun'iy ravishda oshiradi.

Investitsiyalar va o'sish uchun to'siqlar. Ba'zi mikrokorxonalar, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda yashirin iqtisodiyotda ishlash orqali vaqtincha yashab qolishi mumkin. Biroq, bunday faoliyat turi moliyalashtirish, mijozlar, yetkazib beruvchilar va davlat yordami kabi muhim resurslarga kirish imkoniyatini cheklaydi.

⁹ For a review of the literature on the consequences of the shadow economy see: Enste D. H., Schneider F. (2000), Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences, Journal of Economic Literature, vol. 38(1), pages 77–114.

Bu esa investitsiya va iqtisodiy o‘shish salohiyatining sezilarli darajada kamayishiga olib keladi.

Iqtisodiy institutlar va ijtimoiy qadriyatlarining yemirilishi. Soliqlarning to‘lanmasligi, jazoga tortilish xavfining pastligi hamda davlat tomonidan ko‘rsatiladigan tovar va xizmatlar yetishmovchiligi natijasida soliqqa nisbatan ishonch (soliq ma‘naviyati) pasayadi.¹⁰ Bu esa rasmiy sektorda faoliyat yuritayotgan korxonalar orasida soliqlarni to‘lashga bo‘lgan tayyorgarlikni susaytiradi. Shu bilan birga, soliq tushumlarining kamayishi davlatni soliqlar stavkasini oshirishga majbur qiladi, bu esa qonuniy faoliyat yuritayotgan korxonalar uchun yanada ko‘proq yuk bo‘ladi. Natijada ko‘plab halol firmalar rasmiy bozorni tark etish yoki yashirin iqtisodiyotga o‘tishga majbur bo‘lishi mumkin.

Iqtisodiy o‘shish va bandlik darajasining cheklanishi. Yuqorida keltirilgan omillarning barchasi mehnat unumdorligining pasayishiga olib keladi, bu esa iqtisodiy faollikni susaytiradi. Bundan tashqari, davlat fiskal imkoniyatlarining cheklanishi kontrsiklik (qarama-qarshi) fiskal siyosatni amalga oshirishni murakkablashtiradi va iqtisodiy inqirozlarning davomiyligi hamda salbiy oqibatlarini kuchaytiradi. Natijada, iqtisodiy o‘shish va bandlik darajalari cheklanadi.

Ushbu ta’sirlar turli mamlakatlarda turlicha ta’sir qilib yillar kesimida yashirin iqtisodiyot hajmi keskin o‘zgargan. Xususan, 2023-yil yakunlari bo‘yicha global miqyosda yashirin iqtisodiyotning ulushi umumiy yalpi ichki mahsulot (YAIM) tarkibida qariyb 11,8 foizni tashkil etgan. Taqqoslash uchun, 2000-yilgi ko‘rsatkich 17,7 foiz atrofida baholangan. Mazkur raqamlar xalqaro miqyosda tan olingan audit va konsalting xizmatlarini ko‘rsatuvchi Ernst & Young korporatsiyasi tomonidan olib borilgan kompleks tadqiqot natijalariga asoslanadi.¹¹

¹⁰ Dom, Roel, Anna Custers, Stephen Davenport, and Wilson Prichard (2022), *Innovations in Tax Compliance: Building Trust, Navigating Politics, and Tailoring Reform*, Washington, DC: World Bank.

¹¹ https://www.ey.com/en_nl/insights/tax/why-the-shadow-economy-persists-and-how-governments-are-responding

2-rasm. Dunyodagi yashirin iqtisodiyot (YAIMdagi ulushi foizda).¹²

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, jahonning aksariyat mamlakatlarida norasmiy iqtisodiy faoliyat hajmining pasayish tendensiyasi kuzatilmoqda. Shu bilan birga, yashirin iqtisodiyot hanuzgacha ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka sezilarli darajada tahdid solayotgan omil sifatida e'tirof etiladi. Davlat nazoratidan tashqarida amalga oshirilayotgan, statistik hisobotlarda aks ettirilmaydigan ushbu faoliyat turi har yili trillionlab AQSh dollari miqdorida iqtisodiy resurslarni aylanmaga kiritmoqda. Bu holat nafaqat fiskal barqarorlikka, balki makroiqtisodiy siyosatning samaradorligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

3-rasm. 2023-yilda daromad darajasiga qarab mamlakatlarda Yashirin iqtisodiyot hajmi¹³

¹² https://www.ey.com/en_nl/insights/tax/why-the-shadow-economy-persists-and-how-governments-are-responding

¹³ https://www.ey.com/en_nl/insights/tax/why-the-shadow-economy-persists-and-how-governments-are-responding, EY analysis,

Yashirin iqtisodiyot ko'rsatkichlarini daromad darajalari bo'yicha tahlil qilish, qo'shimcha ilmiy xulosalar chiqarishga imkon berdi. 3-rasmda yashirin iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotga (YaIM) nisbatan ulushi mamlakatlarning daromadiga qarab to'rt toifaga bo'lingan holda tahlil qilindi. Grafikdagi ustunlar 2023-yildagi yashirin iqtisodiyot hajmini aks ettirib, daromad darajasi bilan yashirin iqtisodiyot ko'lami o'rtasida teskari bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Shuningdek, yuqori o'rtacha va past o'rtacha daromadli mamlakatlar o'rtasidagi farq nisbatan kichik bo'lib, ushbu toifalarni mos ravishda yuqori daromadli va past daromadli davlatlar bilan solishtirgandagi tafovutlar ancha keskin ekani kuzatiladi. Masalan, yuqori daromadli mamlakatlarda yashirin iqtisodiyot darajasi atigi 5,9 foizni tashkil etgan bo'lsa, past daromadli mamlakatlarda bu ko'rsatkich 42,4 foizgacha yetgan. Grafikdagi rangli nuqtalar esa mos ravishda 2000–2023, 2013–2023 va 2019–2023 yillar oralig'ida yashirin iqtisodiyotdagi o'zgarishlarni ifodalaydi. Tahlillar ushbu davr mobaynida barcha daromad guruhlarida yashirin iqtisodiyot miqdorining bosqichma-bosqich kamayganligini ko'rsatmoqda. Eng katta qisqarish past daromadli mamlakatlarda kuzatilib, 23 yil davomida YaIMga nisbatan 9,6 foizga va 2019–2023 yillar oralig'ida 2,2 foizga kamayish qayd etilgan.

Yuqori daromadli mamlakatlar esa tahlil qilingan davrlarda yashirin iqtisodiyotda eng past o'zgaruvchanlikni namoyon etdi. Buning sababi ushbu davlatlarda ro'yxatdan o'tmagan iqtisodiy faoliyatlar ulushining pastligi hamda nisbatan barqaror ijtimoiy-iqtisodiy muhit bilan izohlanadi.

4- rasm. 2023-yilda yashirin iqtisodiyot darajasi eng yuqori bo'lgan mamlakatlar¹⁴

¹⁴ Muallif tomonidan tuzildi. Manba: https://www.ey.com/en_nl/insights/tax/why-the-shadow-economy-persists-and-how-governments-are-responding

2023-yil yakunlariga ko'ra, yalpi ichki mahsulotga (YAIM) nisbatan yashirin iqtisodiyot ulushi eng yuqori bo'lgan davlat Syerra-Leone bo'lib, ushbu ko'rsatkich 64,5% ni tashkil etgan. Bu davlatda rasmiy iqtisodiyotdan tashqarida faoliyat yurituvchi sektorlar iqtisodiy tizimga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Niger mamlakati 56,3% ko'rsatkich bilan ikkinchi o'rinni egallagan bo'lsa, Nepalda yashirin iqtisodiyot hajmi 51% ni tashkil etgan va bu davlat uchinchi o'rinda qayd etilgan.

Eng past ko'rsatkich Birlashgan Arab Amirliklarida (BAA) kuzatilgan bo'lib, bu yerda yashirin iqtisodiyot YAIMning atigi 2,1% ini tashkil etgan. Bu, mamlakatda iqtisodiy nazorat va fiskal tartibotning yuqori darajada yo'lga qo'yilganidan dalolat beradi.

Rossiya Federatsiyasi mazkur reytingda 79-o'rinni egallab, mamlakatdagi yashirin iqtisodiyot ulushi 13,1% ga teng bo'lgan. Belarus Respublikasida esa ushbu ko'rsatkich 18,3% bo'lib, bu mamlakatga 64-o'rinni taqdim etgan.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlarida yashirin iqtisodiyot hajmi YAIMning taxminan 5% ini tashkil qilgan. Buyuk Britaniyada bu raqam 5,3%, Germaniyada esa 6,8% deb baholangan. Xitoy Xalq Respublikasida ushbu ko'rsatkich nisbatan yuqori bo'lib, 20,3% ga yetgan, Yaponiyada esa bu raqam 6,7% ni tashkil etgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yashirin iqtisodiyot zamonaviy iqtisodiyotni ilmiy-nazariy tahlil qilish jarayonida alohida e'tibor va chuqur tadqiqotni talab qiladigan, murakkab tuzilishga ega, ko'p qirrali va evolyutsion xarakterga ega bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisa sifatida namoyon bo'lmoqda. Mazkur iqtisodiy faoliyat turlari odatda rasmiy statistik hisobotlarda aks ettirilmaydi, davlat nazorati doirasidan tashqarida amalga oshiriladi hamda ko'p hollarda soliq majburiyatlaridan qochish asosida shakllanadi. Yashirin iqtisodiyotning asosiy xususiyati shundaki, u nafaqat iqtisodiy muvozanatni izdan chiqaradi, balki jamiyatda adolat va tenglik tamoyillarini zaiflashtiradi, sog'lom raqobat muhitini izdan chiqaradi hamda davlat byudjeti daromadlarining keskin kamayishiga olib keladi.

Mazkur hodisaning asosiy shakllari — jinoyat xarakteriga ega iqtisodiy faoliyatlar, korrupsion harakatlar, rasmiylashtirilmagan mehnat munosabatlari, soxta tadbirkorlik sub'yektlari, soliqdan bo'yin tovlash amaliyotlari, norasmiy biznes faoliyati hamda offshor operatsiyalar — iqtisodiy tizimga jiddiy xavf tug'diradi. Xususan, XXI asr sharoitida yashirin iqtisodiyot global tus olib, transmilliy narkotik savdosi, noqonuniy qurol aylanmasi, migratsiya oqimlarining rasmiylashtirilmagan shakllari, pul yuvish operatsiyalari kabi xavfli ko'rinishlarda ifodalanmoqda. Bu esa uni nafaqat milliy, balki xalqaro iqtisodiy xavfsizlik doirasida ham dolzarb muammo sifatida ko'rib chiqishni taqozo etadi.

O'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari shuni anglatadiki, global miqyosda ko'plab mamlakatlarda norasmiy iqtisodiy faoliyat hajmining pasayishiga oid ijobiy tendensiyalar kuzatilmoqda. Biroq, yashirin iqtisodiyot hanuzgacha zamonaviy iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy barqarorlikka jiddiy putur yetkazuvchi kompleks tizimli muammo sifatida saqlanib qolmoqda. Davlat nazoratidan chetda amalga oshiriladigan va rasmiy statistik ko'rsatkichlarda aks ettirilmaydigan bu iqtisodiy faoliyat turlari har yili trillionlab AQSh dollari miqdoridagi moliyaviy resurslarning norasmiy aylanmada bo'lishiga sabab bo'lmoqda.

Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishga quyidagilar amalga oshirilishi kerak:

- Rasmiy biznes faoliyatini yuritishdagi to'siqlarni kamaytirish uchun ro'yxatdan o'tish va litsenziyalash jarayonlarini soddalashtirish,

- Norasmiy faoliyatga bo'lgan rag'batni pasaytirish maqsadida me'yoriy-huquqiy va ma'muriy yuklamalarni kamaytirish,

- Soliq ma'muriyatchiligini modernizatsiya qilish: elektron soliq deklaratsiyasi, to'lov platformalari va elektron hisob-faktura tizimlarini joriy etish orqali soliqdan bo'yin tovlashlarni kamaytirish.

- Naqd pul operatsiyalariga cheklovlar kiritish va elektron to'lovlarni targ'ib qilish orqali yashirin bitimlar va QQS firibgarligini kamaytirish.

- Yengillashtirilgan soliq tizimlarini isloh qilish orqali norasmiy bizneslarni rasmiy iqtisodiyotga integratsiyalash kabi tashabbuslar orqali mamlakatlardagi yashirin iqtisodiyot hajmini keskin kamaytirishga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Schneider, F. (2012). The Shadow Economy and Work in the Shadow: What Do We Really Know? *International Journal of Economic and Social Research*, 2(2), 1-18.
2. Feige, E. L. (1994). The Underground Economy and Its Impact on Economic Policy. In *The Economics of the Underground Economy* (pp. 21-41). Cambridge University Press.
3. Johnson, S., Kaufmann, D., & Shleifer, A. (1997). The Unofficial Economy in Transition. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1997(2), 159-239.
4. Tanzi, V. (1999). The Underground Economy in the United States: An Overview. In *The Underground Economy* (pp. 21-39). Massachusetts Institute of Technology Press.
5. Schneider, F., Buehn, A., & Montenegro, C. E. (2013). Shadow Economies All over the World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007. *International Economic Journal*, 27(4), 395-420.
6. Hart K. Informal Urban Income Opportunities and Urban Employment in Ghana // *Journal of Modern African Studies*.. 1973. Vol. 11. №1. P.61-90.

7. Gutmann P. The Subterranean Economy // Financial Analysts Journal. 1977. №34. P.20.
8. Feige E.L., Feige E. How big is the irregular economy? // Challenge. 1979. Vol. 6. № 22. P. 5 – 13.
9. For a review of the literature on the consequences of the shadow economy see: Enste D. H., Schneider F. (2000), Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences, Journal of Economic Literature, vol. 38(1), pages 77–114.
10. https://www.ey.com/en_nl/insights/tax/why-the-shadow-economy-persists-and-how-governments-are-responding.